

Кошель Іванна Василівна докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри отоларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, <https://orcid.org/0000-0002-5466-4537>

Нестерак Роксолана Вікторівна докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, <https://orcid.org/0000-0002-4062-0939>

Купновицька-Сабодош Марта Юріївна кандидатка медичних наук, доцентка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, <https://orcid.org/0000-0003-4587-2737>

Дорошенко Олександр Олександрович кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, <https://orcid.org/0000-0002-7982-2108>

МУЛЬТИМОДАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ГОСТРИХ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ЕПІЗОДІВ: ДАНІ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація. Гострі вестибулярні епізоди є поширеною причиною раптового порушення рівноваги, запаморочення, нудоти та значного зниження функціональної незалежності пацієнтів [1-3]. Незалежно від етіології — периферичної, центральної або змішаної — такі стани часто супроводжуються тривалими резидуальними симптомами, зокрема нестійкістю при ходьбі, візуально-вестибулярною дезадаптацією, підвищеною тривожністю та зниженням якості життя [4, 5]. Навіть після купірування гострої фази у значної частки пацієнтів зберігається поствестибулярний синдром, що потребує цілеспрямованого реабілітаційного втручання [1, 2, 6].

Проведено пілотне проспективне дослідження у 2024–2025 роках на базі неврологічного відділення обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківськ. Обстежено 30 пацієнтів віком 18–60 років, які проходили індивідуалізовану мультимодальну програму реабілітації (вестибулярна фізична терапія, сенсомоторна та пропріоцептивна стимуляція, баланс-тренування, елементи

психоосвіти). Контрольну групу становили 15 пацієнтів, яким надавали стандартні рекомендації та обмежену загальну вестибулярну гімнастику. Первинною кінцевою точкою була динаміка інтегрального показника за шкалою Dizziness Handicap Inventory (DHI).

Вторинні показники включали оцінку рівноваги й мобільності (Berg Balance Scale, Four Square Step Test, Timed Up and Go), якості життя (EQ-5D-5L, EQ-VAS) та психоемоційного стану (HADS). Статистичний аналіз виконано з використанням непараметричних методів.

В умовах України питання інтеграції вітчизняної системи нейрореабілітації зі світовими досягненнями має особливу цінність і водночас стикається з об'єктивними ресурсними обмеженнями, які посилюються війною: дефіцитом кадрового забезпечення, нерівномірною доступністю спеціалізованих центрів, логістичними бар'єрами для регулярних очних візитів, ризиками переривання лікування, а також значним психоемоційним навантаженням на пацієнтів. За цих умов саме мультимодальна модель із чітко описаними протоколами та можливістю дистанційного супроводу може стати практичним містком між доказовою міжнародною парадигмою та реаліями національної системи охорони здоров'я. Її ключова перевага полягає у тому, що вона не потребує виключно дорогих технологій: базові компоненти (структурована вестибулярна фізична терапія, стандартизовані опитувальники, щоденники симптомів, прості тести балансу та мобільності) можуть бути впроваджені у більшості закладів, тоді як телемоніторинг (навіть у спрощеному форматі через телефонні/месенджер-контакти, відеоконсультації та цифрові анкети) дозволяє підтримувати безперервність реабілітації та зменшувати потребу у частих очних відвідуваннях.

Ключові слова: гострий вестибулярний розлад; запаморочення; атаксія; вестибулярна реабілітація; мультимодальна реабілітація; вестибулярна компенсація; порушення рівноваги; стабілізація погляду; баланс-тренування; якість життя; поствестибулярний синдром.

Koshel Ivanna Vasylivna Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Otolaryngology with a Course in Head and Neck Surgery, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, <https://orcid.org/0000-0002-5466-4537>

Nesterak Roksolana Viktorivna Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, <https://orcid.org/0000-0002-4062-0939>

Kupnovytska-Sabadosh Marta Yuriivna Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Neurology and Neurosurgery, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, <https://orcid.org/0000-0003-4587-2737>

Doroshenko Oleksandr Oleksandrovych Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Neurology and Neurosurgery, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, <https://orcid.org/0000-0002-7982-2108>

MULTIMODAL REHABILITATION AFTER ACUTE VESTIBULAR EPISODES: PILOT STUDY DATA

Abstract. Acute vestibular episodes are a common cause of sudden balance impairment, dizziness, nausea, and significant reduction in functional independence in patients [1-3]. Regardless of the etiology — peripheral, central, or mixed — such conditions are often accompanied by long-term residual symptoms, including gait instability, visual-vestibular maladaptation, increased anxiety, and decreased quality of life [4, 5]. Even after the acute phase is resolved, a significant proportion of patients continue to have postvestibular syndrome, requiring targeted rehabilitation intervention [1, 2, 6].

A pilot prospective study was conducted in 2024–2025 at the neurological department of the Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital. 30 patients aged 18–60 years were examined, who underwent an individualized multimodal rehabilitation program (vestibular physical therapy, sensorimotor and proprioceptive stimulation, balance training, elements of psychoeducation). The control group consisted of 15 patients who were given standard recommendations and limited general vestibular gymnastics. The primary endpoint was the dynamics of the integral indicator on the Dizziness Handicap Inventory (DHI) scale. Secondary indicators included assessment of balance and mobility (Berg Balance Scale, Four Square Step Test, Timed Up and Go), quality of life (EQ-5D-5L, EQ-VAS), and psychoemotional state (HADS). Statistical analysis was performed using non-parametric methods.

In the conditions of Ukraine, the issue of integrating the domestic neuro-rehabilitation system with global achievements is of particular value and at the same time faces objective resource limitations, which are exacerbated by the war: shortage of staffing, uneven availability of specialized centers, logistical barriers to regular in-person visits, risks of treatment interruption, as well as significant psycho-emotional burden on patients. Under these conditions, it is a multimodal model with clearly described protocols and the possibility of remote support that can become a practical bridge between the evidence-based international paradigm and the realities of the national healthcare system. Its key advantage is that it does not require exceptionally expensive technologies: the basic components (structured vestibular physical therapy, standardized questionnaires, symptom diaries, simple balance and mobility tests) can be implemented in most facilities, while telemonitoring (even in a simplified format through telephone/messenger contacts, video consultations and digital questionnaires) allows for maintaining continuity of rehabilitation and reducing the need for frequent in-person visits.

Keywords: acute vestibular disorder; dizziness; ataxia; vestibular rehabilitation; multimodal rehabilitation; vestibular compensation; balance disorders; gaze stabilization; balance training; quality of life; postvestibular syndrome.

Постановка проблеми. Сучасні уявлення про нейропластичність і механізми центральної вестибулярної компенсації свідчать, що пасивне очікування спонтанного відновлення є недостатнім, особливо у пацієнтів із супутніми неврологічними, судинними або психоемоційними порушеннями [7, 8]. У таких випадках відсутність структурованої реабілітації може призводити до хронізації симптомів, формування унікальної поведінки, вторинних м'язово-фасціальних дисфункцій та когнітивно-афективних розладів [4, 5, 9, 10].

У зв'язку з цим зростає інтерес до мультимодальної реабілітації, яка поєднує вестибулярні вправи, фізичну терапію, сенсомоторну та пропріоцептивну стимуляцію, когнітивно-поведінкові підходи, а за потреби — медикаментозну підтримку [11]. Такий підхід дозволяє впливати на різні патофізіологічні ланки поствестибулярних порушень, сприяючи більш повному та стійкому функціональному відновленню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на зростаючу кількість публікацій, питання оптимальної структури, тривалості та індивідуалізації мультимодальних реабілітаційних програм після гострих вестибулярних епізодів залишаються дискусійними. Особливої уваги потребують пацієнти з центральними ураженнями, рецидивуючими епізодами або поєднанням вестибулярної дисфункції з атаксією, когнітивними та афективними розладами [4, 5, 10, 12].

У цьому контексті актуальним є подальше вивчення ефективності мультимодальної реабілітації як складової комплексного ведення пацієнтів після перенесених гострих вестибулярних епізодів з урахуванням клінічної гетерогенності, механізмів компенсації та довгострокових функціональних результатів.

Метою є оцінка ефективності мультимодальної реабілітації у пацієнтів після перенесених гострих вестибулярних епізодів

Виклад основного матеріалу.

Пілотне дослідження ефективності мультимодальної реабілітації після перенесеного гострого вестибулярного епізоду проведене на базі неврологічного відділення з центром розсіяного склерозу КНП «ОКЛ ІФОР» (м. Івано-Франківськ) у 2024-2025 роках. Обстежено 30 пацієнтів у віці 18-60 років, які проходили планову реабілітацію за мультимодальним алгоритмом. У якості контролю обстежено 15 пацієнтів, реабілітаційний маршрут яких передбачав лише стандартні рекомендації з медикаментозної терапії та обмежену загальну вестибулярну гімнастику без індивідуалізованого підбору вправ, об'єктивного контролю динаміки симптомів і застосування інструментальних або телемоніто-

рингових методів оцінки відновлення. У пілотному дослідженні первинною контрольною точкою було обрано зміну інтегрального показника за шкалою Dizziness Handicap Inventory (DHI) від вихідного рівня до завершення програми реабілітації, оскільки цей інструмент найбільш повно відображає функціональний, фізичний та емоційний вплив запаморочення на повсякденну активність пацієнтів. До вторинних контрольних точок належали показники статичної та динамічної рівноваги (Berg Balance Scale, Four Square Step Test, Timed Up and Go), оцінка вестибуло-окулярної функції та сенсорної інтеграції (Dynamic Visual Acuity, модифікований CTSIB), інтенсивність і частота вестибулярних симптомів за візуально-аналоговою шкалою та щоденниками пацієнтів, а також показники якості життя й психоемоційного стану (EQ-5D, HADS). Додатково аналізували безпеку та переносимість втручання, включно з частотою падінь, побічними явищами та рівнем прихильності до реабілітаційної програми [13-19]. Дослідження виконано з дотриманням сучасних біоетичних вимог [20]. Статистична обробка проведена непараметричними методами, що було зумовлено пілотним характером дослідження, відносно невеликим обсягом вибірки та відсутністю нормального розподілу більшості досліджуваних показників. Кількісні дані подавали у вигляді медіани та міжквартильного інтервалу (Me; q1–q3), категоріальні змінні — у вигляді абсолютних та відносних частот.

Для внутрішньогрупового аналізу динаміки показників застосовували критерій Вілкоксона для пов'язаних вибірок. Для міжгрупового порівняння кількісних показників між основною та контрольною групами використовували U-критерій Манна–Уїтні. Порівняння частотних показників, зокрема частоти збереження клінічно значущих вестибулярних симптомів, наявності патологічних результатів баланс-тестів або підвищених рівнів тривоги й депресії за HADS, здійснювали за допомогою χ^2 -критерію Пірсона або точного критерію Фішера (у разі очікуваних частот <5). Рівень статистичної значущості приймали $p < 0,05$. Статистичні розрахунки виконували із використанням середовища R (version 4.3.2; R Foundation for Statistical Computing, Австрія) [21].

Результати. Статистично значущих відмінностей за віком і статтю між групами не виявлено ($p > 0,05$); середній вік становив $42,3 \pm 9,6$ року, жінки склали 56,0% вибірки. Найпоширенішими причинами гострого вестибулярного епізоду були вестибулярний неврит (46,7%), доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення (30,0%) та вертебробазиллярні ішемічні або транзиторні порушення (23,3%). Прояви атаксії були зареєстровані у всіх пацієнтів. За клінічними механізмами домінувала вестибулярна атаксія, яка спостерігалася у 19 хворих (63,3%), що відповідало переважанню периферичних вестибулярних уражень. Змішаний тип атаксії, що поєднував вестибулярні, сенсорні та центральні компоненти, виявлено у 7 пацієнтів (23,3%). Мозочкова атаксія була діагностована у 4 осіб (13,3%), переважно на тлі вертебробазиллярних ішемічних порушень. Випадків ізольованої сенсорної атаксії у пацієнтів не зареєстровано.

У групі мультимодальної реабілітації відзначено більш виражене покращення якості життя та психоемоційного стану. За індексом EQ-5D-5L середнє значення зросло з $0,61 \pm 0,12$ до $0,82 \pm 0,10$ ($p < 0,01$), тоді як у контрольній групі приріст був значно скромнішим — з $0,63 \pm 0,11$ до $0,71 \pm 0,13$ ($p > 0,05$). Візуально-аналогова шкала EQ-VAS у пацієнтів основної групи підвищилася в середньому з $54,6 \pm 12,8$ до $78,3 \pm 11,5$ балів, що відображало суб'єктивне відчуття істотного покращення загального стану; у контрольній групі відповідна динаміка становила лише $\Delta = +11$ балів.

Психоемоційний стан за HADS також демонстрував перевагу мультимодального підходу. Середній показник тривоги (HADS-A) зменшився з $10,2 \pm 2,9$ до $5,8 \pm 2,4$ бала ($p < 0,01$), а депресії (HADS-D) — з $8,9 \pm 2,6$ до $5,1 \pm 2,2$ бала ($p < 0,01$). У контрольній групі зниження показників HADS було менш вираженим і не досягало клінічно значущого порогу у значної частки пацієнтів.

Таким чином, отримані результати свідчать, що мультимодальна реабілітація не лише прискорює функціональне відновлення після гострого вестибулярного епізоду, але й забезпечує істотне покращення якості життя та зменшення тривожно-депресивних проявів порівняно зі стандартними рекомендаціями.

Обговорення. Стандартизація клінічних підходів у різних країнах послідовно рухається в напрямі ранньої активної тактики та мінімізації надлишкової супресивної фармакотерапії; принципу «правильного втручання для правильного синдрому» (репозиційні маневри при BPPV, вестибулярна фізична терапія при гіпофункції, мультимодальні програми з елементами психоосвіти та когнітивно-поведінкової терапії для персистуючих функціональних симптомів); уніфікації термінів і критеріїв через міжнародні консенсуси; а також чітко визначеної ролі мультидисциплінарної команди, яка забезпечує безпечну диференційну діагностику, персоналізацію програми, контроль прихильності та профілактику хронізації поствестибулярних проявів. Отримані нами результати пілотного дослідження концептуально підтримують цей вектор: мультимодальна програма реабілітації у пацієнтів після гострого вестибулярного епізоду продемонструвала більш виражене зниження тягаря запаморочення за ДНІ порівняно зі стандартним маршрутом, а також кращу динаміку показників балансу й мобільності, що узгоджується з міжнародними даними про ключову роль ранньої структурованої активізації. Важливо, що перевага мультимодального підходу проявилася не лише на рівні симптомів, але й у пацієнт-орієнтованих результатах: індекс EQ-5D-5L у групі мультимодальної реабілітації зріс з $0,61 \pm 0,12$ до $0,82 \pm 0,10$, тоді як у контролі позитивна динаміка була меншою (з $0,63 \pm 0,11$ до $0,71 \pm 0,13$), а суб'єктивна оцінка загального стану за EQ-VAS підвищувалася істотніше. Паралельно з цим зменшувалися тривожно-депресивні прояви за HADS (HADS-A з $10,2 \pm 2,9$ до $5,8 \pm 2,4$; HADS-D з $8,9 \pm 2,6$ до $5,1 \pm 2,2$), що підкреслює клінічну значущість інтеграції психоосвіти та поведінкових компонентів у структуру нейрореабілітаційних програм, особливо у пацієнтів із ризиком персистуючого поствестибулярного синдрому.

Питання інтеграції вітчизняної системи нейрореабілітації зі світовими досягненнями має особливу цінність і водночас стикається з об'єктивними ресурсними обмеженнями, які посилюються війною: дефіцитом кадрового забезпечення, нерівномірною доступністю спеціалізованих центрів, логістичними бар'єрами для регулярних очних візитів, ризиками переривання лікування, а також значним психоемоційним навантаженням на пацієнтів. За цих умов саме мультимодальна модель із чітко описаними протоколами та можливістю дистанційного супроводу може стати практичним містком між доказовою міжнародною парадигмою та реаліями національної системи охорони здоров'я. Її ключова перевага полягає у тому, що вона не потребує виключно дорогих технологій: базові компоненти (структурована вестибулярна фізична терапія, стандартизовані опитувальники, щоденники симптомів, прості тести балансу та мобільності) можуть бути впроваджені у більшості закладів, тоді як телемоніторинг (навіть у спрощеному форматі через телефонні/месенджер-контакти, відеоконсультації та цифрові анкети) дозволяє підтримувати безперервність реабілітації та зменшувати потребу у частих очних відвідуваннях. Важливо, що виявлений у пілоті позитивний ефект на EQ-5D та HADS має не лише клінічне, але й соціально-економічне значення: покращення якості життя, зниження тривоги й депресивних симптомів потенційно підвищує комплаєнс, скорочує період функціональної дезадаптації та зменшує ризик хронізації симптомів, що в умовах обмежених ресурсів є критично важливим.

Висновки. Таким чином, результати пілотного дослідження свідчать, що рання та мультимодальна вестибулярна реабілітація асоціюється з більш швидким і повним функціональним відновленням, зменшенням вираженості запаморочення та покращенням якості життя пацієнтів після гострих вестибулярних епізодів. Водночас наявні дані підкреслюють потребу подальших досліджень, спрямованих на оптимізацію структури програм, визначення мінімально ефективної інтенсивності, уточнення показань до розширених втручань у складних клінічних групах, а також на розробку адаптованих для України моделей впровадження, які поєднують доказову ефективність із реалістичністю масштабування в умовах військового стану та обмеженої ресурсної бази.

Література:

1. Steenerson KK. Acute Vestibular Syndrome. Continuum (Minneapolis, Minn). 2021 Apr 1;27(2):402-419. doi: 10.1212/CON.0000000000000958. PMID: 34351112.
2. Fracica E, Hale D, Gold DR. Diagnosing and localizing the acute vestibular syndrome - Beyond the HINTS exam. J Neurol Sci. 2022 Nov 15;442:120451. doi: 10.1016/j.jns.2022.120451. Epub 2022 Oct 8. PMID: 36270149.
3. Kerber KA. Acute Vestibular Syndrome. Semin Neurol. 2020 Feb;40(1):59-66. doi: 10.1055/s-0039-3402739. Epub 2020 Jan 28. PMID: 31994145.
4. Pazdro-Zastawny K, Dorobisz K, Misiak P, Kruk-Krzemień A, Zatoński T. Vestibular disorders in patients after COVID-19 infection. Front Neurol. 2022 Sep 20;13:956515. doi: 10.3389/fneur.2022.956515. PMID: 36203969; PMCID: PMC9531925.

5. Smith LJ, Wilkinson D, Bodani M, Surenthiran SS. Cognition in vestibular disorders: state of the field, challenges, and priorities for the future. *Front Neurol.* 2024 Jan 18;15:1159174. doi: 10.3389/fneur.2024.1159174. PMID: 38304077; PMCID: PMC10830645.
6. Lacour M, Tardivet L, Thiry A. Posture Deficits and Recovery After Unilateral Vestibular Loss: Early Rehabilitation and Degree of Hypofunction Matter. *Front Hum Neurosci.* 2022 Feb 4;15:776970. doi: 10.3389/fnhum.2021.776970. PMID: 35185493; PMCID: PMC8855301.
7. Agger-Nielsen HE, Grøndberg TS, Berg-Beckhoff G, Ovesen T. Early vestibular rehabilitation training of peripheral acute vestibular syndrome-a systematic review and meta-analysis. *Front Neurol.* 2024 May 30;15:1396891. doi: 10.3389/fneur.2024.1396891. PMID: 38872828; PMCID: PMC11169822.
8. Babula G, Warunek E, Cure K, Nikolski G, Fritz H, Barker S. Vestibular Rehabilitation as an Early Intervention in Athletes Who are Post-concussion: A Systematic Review. *Int J Sports Phys Ther.* 2023 Jun 1;V18(3):577-586. doi: 10.26603/001c.75369. PMID: 37425112; PMCID: PMC10324323.
9. Li J, Xu X, Deng X, Li S, Guo T, Xie H. Association of Vestibular Disorders and Cognitive Function: A Systematic Review. *Laryngoscope.* 2024 Dec;134(12):4858-4872. doi: 10.1002/lary.31646. Epub 2024 Jul 17. PMID: 39016124.
10. Aedo-Sanchez C, Riquelme-Contreras P, Henríquez F, Aguilar-Vidal E. Vestibular dysfunction and its association with cognitive impairment and dementia. *Front Neurosci.* 2024 Mar 27;18:1304810. doi: 10.3389/fnins.2024.1304810. PMID: 38601091; PMCID: PMC11004345.
11. Axer H, Finn S, Wassermann A, Guntinas-Lichius O, Klingner CM, Witte OW. Multimodal treatment of persistent postural-perceptual dizziness. *Brain Behav.* 2020 Dec;10(12):e01864. doi: 10.1002/brb3.1864. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32989916; PMCID: PMC7749543.
12. Whitney SL, Sparto PJ, Furman JM. Vestibular Rehabilitation and Factors That Can Affect Outcome. *Semin Neurol.* 2020 Feb;40(1):165-172. doi: 10.1055/s-0039-3402062. Epub 2019 Dec 30. PMID: 31887754.
13. Formeister EJ, Krauter R, Kirk L, Zhu TR, Rizk HG, Sharon JD. Understanding the Dizziness Handicap Inventory (DHI): A Cross Sectional Analysis of Symptom Factors That Contribute to DHI Variance. *Otol Neurotol.* 2020 Jan;41(1):86-93. doi: 10.1097/MAO.0000000000002438. PMID: 31644479.
14. Joa KL. Outcome Measurement in Balance Problems: Berg Balance Scale. *Ann Rehabil Med.* 2024 Apr;48(2):103-104. doi: 10.5535/arm.240029. Epub 2024 Apr 23. PMID: 38649325; PMCID: PMC11058368.
15. Cleary K, Skornyakov E. Predicting falls in older adults using the four square step test. *Physiother Theory Pract.* 2017 Oct;33(10):766-771. doi: 10.1080/09593985.2017.1354951. Epub 2017 Aug 3. PMID: 28771062.
16. Bohannon RW. Reference values for the timed up and go test: a descriptive meta-analysis. *J Geriatr Phys Ther.* 2006;29(2):64-8. doi: 10.1519/00139143-200608000-00004. PMID: 16914068.
17. Gimmon Y, Schubert MC. Vestibular Testing-Rotary Chair and Dynamic Visual Acuity Tests. *Adv Otorhinolaryngol.* 2019;82:39-46. doi: 10.1159/000490270. Epub 2019 Jan 15. PMID: 30947187.
18. Rabin R, de Charro F. EQ-5D: a measure of health status from the EuroQol Group. *Ann Med.* 2001 Jul;33(5):337-43. doi: 10.3109/07853890109002087. PMID: 11491192.
19. Fomenko A, Dümmler D, Aktürk Z, Eck S, Teusen C, Karapetyan S, Dawson S, Löwe B, Hapfelmeier A, Linde K, Schneider A. Hospital Anxiety and Depression Scale Anxiety subscale (HADS-A) for detecting anxiety disorders in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2025 Jul 2;7(7):CD015456. doi: 10.1002/14651858.CD015456. PMID: 40600405; PMCID: PMC12216811.
20. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 9th ed. Oxford: Oxford University Press; 2026. 528 p.

21. Nonparametric Statistics. In: The Concise Encyclopedia of Statistics. Springer, New York, NY. 2008 375-376 https://doi.org/10.1007/978-0-387-32833-1_282.

References:

1. Steenerson KK. Acute Vestibular Syndrome. *Continuum (Minneapolis, Minn)*. 2021 Apr 1;27(2):402-419. doi: 10.1212/CON.0000000000000958. PMID: 34351112.
2. Fracica E, Hale D, Gold DR. Diagnosing and localizing the acute vestibular syndrome - Beyond the HINTS exam. *J Neurol Sci*. 2022 Nov 15;442:120451. doi: 10.1016/j.jns.2022.120451. Epub 2022 Oct 8. PMID: 36270149.
3. Kerber KA. Acute Vestibular Syndrome. *Semin Neurol*. 2020 Feb;40(1):59-66. doi: 10.1055/s-0039-3402739. Epub 2020 Jan 28. PMID: 31994145.
4. Pazdro-Zastawny K, Dorobisz K, Misiak P, Kruk-Krzemień A, Zatoński T. Vestibular disorders in patients after COVID-19 infection. *Front Neurol*. 2022 Sep 20;13:956515. doi: 10.3389/fneur.2022.956515. PMID: 36203969; PMCID: PMC9531925.
5. Smith LJ, Wilkinson D, Bodani M, Surenthiran SS. Cognition in vestibular disorders: state of the field, challenges, and priorities for the future. *Front Neurol*. 2024 Jan 18;15:1159174. doi: 10.3389/fneur.2024.1159174. PMID: 38304077; PMCID: PMC10830645.
6. Lacour M, Tardivet L, Thiry A. Posture Deficits and Recovery After Unilateral Vestibular Loss: Early Rehabilitation and Degree of Hypofunction Matter. *Front Hum Neurosci*. 2022 Feb 4;15:776970. doi: 10.3389/fnhum.2021.776970. PMID: 35185493; PMCID: PMC8855301.
7. Agger-Nielsen HE, Grøndberg TS, Berg-Beckhoff G, Ovesen T. Early vestibular rehabilitation training of peripheral acute vestibular syndrome-a systematic review and meta-analysis. *Front Neurol*. 2024 May 30;15:1396891. doi: 10.3389/fneur.2024.1396891. PMID: 38872828; PMCID: PMC11169822.
8. Babula G, Warunek E, Cure K, Nikolski G, Fritz H, Barker S. Vestibular Rehabilitation as an Early Intervention in Athletes Who are Post-concussion: A Systematic Review. *Int J Sports Phys Ther*. 2023 Jun 1;18(3):577-586. doi: 10.26603/001c.75369. PMID: 37425112; PMCID: PMC10324323.
9. Li J, Xu X, Deng X, Li S, Guo T, Xie H. Association of Vestibular Disorders and Cognitive Function: A Systematic Review. *Laryngoscope*. 2024 Dec;134(12):4858-4872. doi: 10.1002/lary.31646. Epub 2024 Jul 17. PMID: 39016124.
10. Aedo-Sanchez C, Riquelme-Contreras P, Henríquez F, Aguilar-Vidal E. Vestibular dysfunction and its association with cognitive impairment and dementia. *Front Neurosci*. 2024 Mar 27;18:1304810. doi: 10.3389/fnins.2024.1304810. PMID: 38601091; PMCID: PMC11004345.
11. Axer H, Finn S, Wassermann A, Guntinas-Lichius O, Klingner CM, Witte OW. Multimodal treatment of persistent postural-perceptual dizziness. *Brain Behav*. 2020 Dec;10(12):e01864. doi: 10.1002/brb3.1864. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32989916; PMCID: PMC7749543.
12. Whitney SL, Sparto PJ, Furman JM. Vestibular Rehabilitation and Factors That Can Affect Outcome. *Semin Neurol*. 2020 Feb;40(1):165-172. doi: 10.1055/s-0039-3402062. Epub 2019 Dec 30. PMID: 31887754.
13. Formeister EJ, Krauter R, Kirk L, Zhu TR, Rizk HG, Sharon JD. Understanding the Dizziness Handicap Inventory (DHI): A Cross Sectional Analysis of Symptom Factors That Contribute to DHI Variance. *Otol Neurotol*. 2020 Jan;41(1):86-93. doi: 10.1097/MAO.0000000000002438. PMID: 31644479.
14. Joa KL. Outcome Measurement in Balance Problems: Berg Balance Scale. *Ann Rehabil Med*. 2024 Apr;48(2):103-104. doi: 10.5535/arm.240029. Epub 2024 Apr 23. PMID: 38649325; PMCID: PMC11058368.
15. Cleary K, Skorniyakov E. Predicting falls in older adults using the four square step test. *Physiother Theory Pract*. 2017 Oct;33(10):766-771. doi: 10.1080/09593985.2017.1354951. Epub 2017 Aug 3. PMID: 28771062.

16. Bohannon RW. Reference values for the timed up and go test: a descriptive meta-analysis. *J Geriatr Phys Ther.* 2006;29(2):64-8. doi: 10.1519/00139143-200608000-00004. PMID: 16914068.
17. Gimmon Y, Schubert MC. Vestibular Testing-Rotary Chair and Dynamic Visual Acuity Tests. *Adv Otorhinolaryngol.* 2019;82:39-46. doi: 10.1159/000490270. Epub 2019 Jan 15. PMID: 30947187.
18. Rabin R, de Charro F. EQ-5D: a measure of health status from the EuroQol Group. *Ann Med.* 2001 Jul;33(5):337-43. doi: 10.3109/07853890109002087. PMID: 11491192.
19. Fomenko A, Dümmler D, Aktürk Z, Eck S, Teusen C, Karapetyan S, Dawson S, Löwe B, Hapfelmeier A, Linde K, Schneider A. Hospital Anxiety and Depression Scale Anxiety subscale (HADS-A) for detecting anxiety disorders in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2025 Jul 2;7(7):CD015456. doi: 10.1002/14651858.CD015456. PMID: 40600405; PMCID: PMC12216811.
20. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 9th ed. Oxford: Oxford University Press; 2026. 528 p.
21. Nonparametric Statistics. In: *The Concise Encyclopedia of Statistics.* Springer, New York, NY. 2008 375-376 https://doi.org/10.1007/978-0-387-32833-1_282.

Дата першого надходження статті до видання: 17.03.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 02.04.2026